

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ РОЗСІЯНОГО МІКРОЧАСТИНКАМ СВІТЛА В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ

Лушин С. П.¹, канд. фіз.-мат. наук, доцент; Воронкін О. С.², канд. пед. наук

¹Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна

²Ноттінгемський університет, Ноттінгем, Велика Британія

Інтерференція світла є фундаментальним явищем хвильової оптики, її вивчення відіграє важливу роль у навчальних програмах з фізики. Поряд із традиційними методами отримання та демонстрації інтерференції світла, такими як експеримент Юнга з подвійною щілиною, можна використовувати підходи, засновані на інтерференції світла, розсіяного малими частинками [1]. Історія цього явища сягає часів спостережень Ісаака Ньютона за кольоровими концентричними кільцями, утвореними внаслідок відбиття світла від поверхні дзеркала, які він описав у 1704 році. Пізніше, у 1802 році, Томас Юнг пояснив цей ефект на основі принципу інтерференції в рамках хвильової теорії світла. Згодом Адольф Кетле досліджував подібні ефекти, пов'язані з розсіюванням світла частинками на прозорих поверхнях; ці візерунки пізніше стали відомі як кільця Кетле [2].

Для застосування демонстрації інтерференції розсіяного світла в навчальному процесі, ми досліджували інтерференцію світла, розсіяного на частинках різних дрібнодисперсних порошкоподібних матеріалів: тальку, дитячої присипки, цукрової пудри, подрібнених оболонки спор плауна, крейди та інших. Частинки порошкоподібних матеріалів наносилися тонким шаром на плоскопаралельні скляні пластини. Джерело когерентного світла – гелій-неоновий лазер ЛГН-207А ($\lambda = 0,6328$ мкм, потужність 1,5 мВт). Лазер розташовувався на відстані 0,20 м від скляної пластини, а лазерний промінь був спрямований перпендикулярно до площини пластини. Експеримент та розрахунки проводилися для відбитого світла. Інтерференційну картину реєстрували за допомогою дзеркальної фотокамери Canon EOS 6D Mark II. Розмір частинок оцінювали за мікрофотографіями, отриманими за допомогою металографічного мікроскопа ММУ-5С при збільшенні $\times 1280$. Характерний діаметр мікрочастинок, що відповідає піку (моді) лог-нормального розподілу, коливався від 1,0 до 3,0 мкм залежно від матеріалу полідисперсного порошку.

У розглянутій системі спостережувана інтерференційна картина формується в результаті селективного розсіювання світла частинками під певними кутами виходу, що відповідають різним порядкам інтерференції. Кожна частинка на поверхні пластини діє як незалежний розсіювач, створюючи локальний кутовий розподіл випромінювання. Інтерференційна картина складається з центрального яскравого максимуму, оточеного концентричними кільцями зі зменшенням інтенсивності (рис. 1). Спостережувана структура є результатом статистичної суперпозиції внесків від великої кількості частинок, причому інтерференційні кільця визначаються переважно геометрією оптичних шляхів та умовами фазової когерентності. Була розроблена гібридна модель, що поєднує теорію Мі та геометричну оптику [3].

З огляду на складність процесів, що відбуваються, в якості базової апроксимації було використано модель сферичних частинок. Це стандартне спрощення при описі розсіювання світла на дрібнодисперсних порошкових матеріалах. Сферична модель розглядається як ефективне наближення форми частинок з метою опису їх кутового розсіювання.

Розсіювання світла частинками характеризується безрозмірним параметром розміру $x=2\pi r/\lambda$, де r – радіус частинки, а λ – довжина хвилі падаючого випромінювання. У розглянутому випадку розміри частинок співмірні з довжиною хвилі лазерного випромінювання, що відповідає режиму розсіювання Мі.

У цьому режимі розсіювання на окремій сферичній частинці описується в рамках теорії Мі, яка забезпечує точне рішення рівнянь Максвелла для задачі взаємодії плоскої хвилі з

однорідною сферичною частинкою в однорідному середовищі. Теорія Мі визначає кутовий розподіл інтенсивності розсіяного випромінювання для окремої частинки.

Рис. 1. Експериментальна інтерференційна картина на частинках дитячої присипки

Інтерференційна картина моделюється як суперпозиція внесків інтенсивності від різних інтерференційних порядків частинок різного розміру. Кожен внесок зважений інтенсивністю кутового розсіювання Мі при відповідному куті виходу. Положення світлих кілець визначаються геометрією оптичних шляхів та умовою конструктивної інтерференції.

Наявність скляної пластини впливає на умови поширення світла та враховується в моделі через ефективні геометричні та фазові параметри (без явного розв'язання задачі про межу розділу двох середовищ). Це спрощення справедливе, коли показники заломлення частинок та скляної пластини близькі за значенням. У більш точному формулюванні це відповідає задачі розсіювання поблизу межі розділу двох середовищ, для якої можна застосовувати більш досконалі моделі.

Теорія Мі використовується для розрахунку кутового розподілу розсіювання окремої сферичної частинки. Ці розподіли застосовуються як вагові функції при формуванні ефективної моделі інтерференційної картини. Таким чином, теорія Мі визначає мікроскопічну структуру розсіювання, тоді як інтерференційна картина виникає на рівні ефективного додавання інтенсивностей від ансамблю частинок.

Для моделювання спостережуваної інтерференційної картини було розроблено чисельну модель мовою програмування Python [4]. Ця модель дозволяє варіювати параметри системи (розмір частинок, показник заломлення, довжину хвилі та інші) та відтворює просторовий розподіл інтенсивності.

Чисельна модель використовує гібридний підхід: кутове розсіювання розраховується за допомогою теорії Мі, тоді як просторовий розподіл інтенсивності моделюється за допомогою феноменологічних наближень, включаючи гаусові компоненти. Модель успішно відтворює центральний максимум та систему концентричних кілець, що спостерігаються експериментально. Контраст інтерференційної картини залежить від дисперсності порошку: вузький розподіл розмірів частинок сприяє утворенню чіткіших кілець, тоді як полідисперсність розмірів частинок призводить до розширення та згладжування кілець.

Експериментальну демонстрацію ефекту можна реалізувати за допомогою простого та легкодоступного обладнання. Для цього потрібне лише джерело когерентного випромінювання та скляна пластинка, покрита тонким шаром дрібнодисперсного порошку. Особливістю цього методу є спостереження інтерференційної картини в ближньому полі, безпосередньо на поверхні скляної пластинки, як у відбитому, так і в прохідному світлі, без необхідності використання екрана або збиральної лінзи. Демонстрація базується на класичних принципах хвильової оптики та доповнена чисельним моделюванням.

Експериментальну демонстрацію ефекту можна реалізувати за допомогою простого та легкодоступного обладнання. Для цього потрібне лише джерело когерентного випромінювання та скляна пластинка, покрита тонким шаром дрібнодисперсного порошку. Особливістю цього методу є спостереження інтерференційної картини в ближньому полі, безпосередньо на поверхні скляної пластинки, як у відбитому, так і в прохідному світлі, без необхідності використання екрана або збиральної лінзи. Демонстрація базується на класичних принципах хвильової оптики та доповнена чисельним моделюванням.

Список використаних джерел

- [1] E.Hecht, Optics, Pearson Education, 2016.
- [2] A. J.deWitte, "Interference in scattered light", *Am. J. Phys.*,35, №, p. 301-313, 1967.<https://doi.org/10.1119/1.1974069>
- [3] O. Voronkin, & S. Lushchin, "Demonstration experiment and theoretical model of light interference with small particles", *Physics Education*, 60(4), 045002 (14pp), 2025.<https://doi.org/10.1088/1361-6552/adcf6d>
- [4] O. Voronkin, & S. Lushchin, "Numerical Modelling of Light Interference on Small-Sized Particles", *Eur. J. Phys.*,47(1), 015201, 2025.<https://doi.org/10.1088/1361-6404/ae1be9>